

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18308914>

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПУТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Ниязова Г.Т.¹, Джанибекова А.Д.¹, Зайдуллаева М.О.²

Республиканский Центр по борьбе со СПИДом МЗ РК¹

Каракалпакский медицинский институт²

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) остаётся одной из важнейших проблем здравоохранения в мире. В странах Центральной Азии, включая Республику Узбекистан, распространение ВИЧ имеет особенности, связанные с миграцией, употреблением инъекционных наркотиков и ограниченным доступом к диагностике и лечению в прошлом. [4].

Предотвращение распространения ВИЧ-инфекции занимает особое место среди проблем здравоохранения, что обусловлено глобальным ростом ВИЧ-инфекции, значительными социально-экономическими последствиями эпидемии, отсутствием средств надежной специфической профилактики и значительными расходами на лечение [2, 3, 6, 7].

В современном мире протекающие глобальные процессы сильно увеличивают распространение ВИЧ [1].

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ свидетельствует о продолжающемся росте в Узбекистане. Наблюдается тенденция к увеличению частоты и доли полового пути передачи ВИЧ. Однако, доля новых случаев ВИЧ связанных с инъекционным употреблением наркотиков по-прежнему высока. Наблюдается тенденция «взросления» эпидемии с переходом на возраст 35-49 лет. Также наблюдается распространение ВИЧ среди женщин [5].

Целью исследования. Изучено пути передачи и возрастные особенности распространения ВИЧ инфекции среди трудовых мигрантов Республики Каракалпакстан за последние 5 лет.

Материалы и методы исследования: Проведен ретроспективный анализ путей передачи и возрастных особенностей ВИЧ инфекции среди трудовых мигрантов, а также пути передачи и половое различие. При изучении материала, использовались официальные статистические отчетные данные отдела эпидемиологического мониторинг Республиканского Центра по борьбе со СПИДом Республики Каракалпакстан за 2020-2024 годы. Полученные данные

статистически обработан, и расчеты произведены на компьютере при помощи программы Ms Excel.

Результаты и их обсуждения. При анализе структуры путей передачи ВИЧ инфекции среди мигрантов в последние годы, сохраняется превалирование гетеросексуального пути передачи. Наибольшее число новых случаев было зафиксировано в 2020 году (100%), с 2021 года наблюдается умеренное снижение числа новых регистраций и этот показатель варировался 91,4-94,1% случаев среди всех вновь выявленных с ВИЧ инфицией. На рисунке 2 видно, что распространение ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) занимает второе место. Если этот путь передачи в 2021 году составил -5,3%, то в 2022 году -5,2%, в 2023 году -8,1% и в 2024 году - 5,9% от числа всех вновь зараженных, наибольшее число ПИН выявлено в 2023 году. На третьем месте ВИЧ распространяется не медицинским парентеральным путем, т.е. в бытовых обстановках, такой путь варьирует от 1,6 до 3,4% случаев.

Пути передачи ВИЧ среди мигрантов за 2020-2024 г.г.

Рис-1

Установлено, что доля мужчин среди ежегодно регистрируемых случаев с ВИЧ инфекцией среди мигрантов больше, однако в последние годы наблюдается увеличение доли женщин среди вновь выявленных (рис. 2). По сравнению с 2020 годом (19.4%) количество новых случаев ВИЧ среди женщин увеличилось в 1,4 раза и составило 27.1% в 2024 году.

Половое различие ВИЧ среди мигрантов за 2020-2024 г.г.

Рис-2

Анализ официальных эпидемиологических данных за период 2020–2024 гг. позволяет выделить возрастные аспекты распространения ВИЧ-инфекции среди трудовых мигрантов в Каракалпакстан. Из рисунка 3 видно, что наиболее высокий удельный вес за последние 5 лет среди ВИЧ инфицированных мигрантов составляет лица в возрасте 35-59 лет. Это свидетельствует о том, что в динамике число лиц в старших возрастных группах увеличивается. 2020 году доля в возрастных группах 50-59 лет по сравнению 2024 годом был 2,3 раза низким, в возрастных группах 35-39 лет остается стабильным, 30-34 года и 40-49 лет показатели были в 1,7 раза высоким в обеих возрастных группах.

Вновь выявленные случаи ВИЧ среди мигрантов по возрастным группам

Рис-3

Выводы: По результатам анализа эпидемиологическая ситуация распространения ВИЧ инфекции среди мигрантов в 2020-2024 годах, наблюдается тенденция к небольшому снижению доли полового пути передачи ВИЧ. Однако, доля новых случаев ВИЧ связанных с инъекционных употреблением наркотиков по-прежнему остается стабильным. Наблюдается тенденция «взросления» эпидемии с переходом на возраст 50-59 лет. Также зафиксировано рост ВИЧ среди женщин. Таким образом, вышеуказанные данные свидетельствует о недостаточности охвата населения профилактическими программами, в первую очередь среди уязвимых групп населения.

Литература:

1. Брико Н. И., Покровский В. И. Глобализация и эпидемический процесс // Эпидем. и инфекц. бол. – 2010. – № 4. – С. 4–10.;
2. Малый В.П. ВИЧ/СПИД.-М., 2009.-677 с.;
3. Покровский В.В., Ладная Н.Н., Соколова Е.В., Буравцова Е.В. ВИЧ-инфекция: Информационный бюллетень № 25. Москва, 2003. - 30 с.;
4. Уралова Н.О., Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в республике узбекистан за последние 20 лет: диагностика и профилактика //Eurasian journal of medical and natural sciences, www.in-academy.uz – 2025. P. 13-18;
5. Худайкулова Д.Т. Эпидемиологические аспекты ВИЧ-инфекции в Узбекистане //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук – 2016. – №1-4. – С. 105–109.;
6. Downs A.M., De Vincenzi I. Probability of heterosexual transmission of HIV: relationship to number of unprotected sexual contacts // J. Acquir. Immune Defic. Syndr. 1996. -N11. -P. 388-395;
7. Jackson J.B. Viral correlates of perinatal HIV transmission // Conference on global strategies for the prevention of HIV transmission from mother to infants, September 3-7, 1997, Washington, DC. 1997. -P. 64-66.